

Umumiy ovqatlanish korxonasini faolyatini rivojlantirishda marketing strategiyalaridan foydalanish va SWOT tahlili takomilashtirish.

To'raqulov BotirTurdiboy o'g'li,

I.F.D prof Suyunov Dilmurod Xolmuradovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi

Тел: +998883296600 e-mail: turaqulov.botir@bk.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy ovqatlanish korxonasi tashkil etish va muvaziyatli faolyat yuritish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan. Shuningdek tatqiqot uchun bir obyekt umumiy ovqatlanish korxonasi bo'yicha o'tkazilgan Swot tahlili o'tkazilgan va ushbu obyekt to'liq o'rganilib kerakli tavsiyalar berilib o'tilgan. Va ushbu sohada faolyat yuritib kelayotgan biznesmenlarning qilgan ishlari keltirilgan va qo'llash uchun tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: Swot tahlil, Ijtimoiy media, noorganik o'sish, tashkilotchilik, Analitik tahlil, Marketing, G'ani, Islomjon choyxonasi, Prim restorani va Nurbek kafesi.

Annotation. This article gives you tips on how to set up and run a catering business. A Swot analysis of a public catering facility was also conducted for the study, and this facility was thoroughly studied and the necessary recommendations were made. And the work of businessmen working in this field is presented and recommended for use.

Keywords: Swot Analysis, Social Media, Inorganic Growth, Organization, Analytical Analysis, Marketing, Ghani, Islamjan Tea House, Prim Restaurant and Nurbek Cafe.

Аннотация. В этой статье вы найдете советы о том, как организовать и запустить ресторанный бизнес. Для исследования также был проведен Swot-анализ объекта общественного питания, при этом данный объект был

тщательно изучен и даны необходимые рекомендации. А работы бизнесменов, работающих в этой сфере, представлены и рекомендованы к использованию.

Ключевые слова: Swot-анализ, социальные сети, неорганический рост, организация, аналитический анализ, маркетинг, Гани, чайный дом Исламджан, ресторан Prim и кафе Nurbek.

Kirish

Hozirgi rivojlanish shidat bilan amalga va axborot oqimini nazorat qilish bo'lgan zamonda har korxonona yoki kompaniya o'z kelajagi uchun doim har xil turdagi tajriba sinovlarini amalga oshirib turishi kerak bo'ladi. Shuningdek yangi tendensiyalarni joriy etish va boshqa hech kimda bo'lmagan g'oyalar va yangiliklarni joriy qilish hamda istemolchilar nimani xoxlayotganligini tushuna bilish va joriy etish muhim ahamyatga ega. Shuningdek taomlarni jonli tarzda tayyorlanishini efirga uzatish yoki ijtimoiy sahifalarga yuklash va bu jarayonda mashhur insonlarni taklif etish orqali marketing sohasida katta natijalarga erishilmoqda bunday marketingning yorqin misol Turkiyalik mashhur ikki oshpaz Burak Özdemir (nicknamed CZN Burak) va Nusret Gökçe (nicknamed Salt Bae) larni misol qilishimiz mumkin va bu ikki oshpaz juda mashhurlikka erishmoqda.

Muvaffaqiyatli ovqatlanish biznesini yuritish uchun 3 ta strategiya

Umumiy ovqatlanish korxonalarini juda band ekanligini inkor etib bo'lmaydi. Doimiy vaqt taqchilligi tufayli biznesning ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan yoki e'tibordan chetda qoladigan bir nechta sohalari mavjud. Ovqatlanish sanoati yetakchilari bilan o'tirib, suhbatlashganimizdan, shuningdek, tendentsiyalarni kuzatganimizdan so'ng, tashkilot, tahlil va marketing o'rtasidagi muvozanatni topish muvaffaqiyatning eng zo'r retsepti deb o'ylaymiz. Shuningdek biz o'rgangan obyektidagi marketing faolyati va mahaliy hamjamiyatning marketingga bo'lgan munosabati o'rganilgan.

1. Tashkilotchilik

G'ijimlanga bir bo'lak qog'ozga qo'lda yozilgan tartibsiz buyurtmalar bo'ladimi yoki chalkash Excel jadvali bo'ladimi, umumiy ovqatlanish korxonalarida ko'pincha tashkilotchilik yo'q. Tashkilotchilikning yo'qligi katta vaqt sarfini keltirib chiqaradi va oddiy vazifalar kunning katta qismini egallashiga olib keladi.

Tizimli ishlaydigan tizimni yaratishga dastlabki boshlash ko'proq vaqtingizni talab qiladigandek tuyulishi mumkin bo'lsa-da, oxir-oqibat ko'proq vaqt va energiya tejaladi tejaladi. Nafaqat sizning va jamoangizning hayoti oson va sodda bo'ladi,

balki tejalgan vaqt - daromad olinadi. Jadvalingizni bo'shatib, siz boshqa biznes segmentlariga e'tibor qarata olasiz va mijozlaringizga yaxshi xizmat ko'rsatishingiz mumkin. Ovqatlanish bo'yicha mutaxassis sifatida vaqtingizni jadval orqali tartiblash emas, balki sifatli ovqat tayyorlash va mijozlaringiz uchun o'ziga xos ta'm va yangi tajriba yaratishga sarflashingiz kerak. Tashkilot bilan biznes operatsiyalarini silliq va samaraliroq qilish orqali siz haqiqatan ham ko'proq vaqtni tejab qolasiz.

2. Analitik tahlil

Raqamlar va ma'lumotlar sizning biznes qarorlaringizni boshqarishi kerak. Qayerda kengaytirish yoki keyingi qaysi retseptga e'tibor qaratishni tanlashda, tanlov ma'lumotlarga asoslangan bo'lishi kerak. Biznesingizning bir qismiga sarmoya kiritish va u o'z samarasini berishiga umid qilish o'rniga, bu eng strategik variant ekanligini oldindan bilib oling. Buni chinakamiga ta'minlashning yagona yo'li bu sizning raqamlaringizni bilishdir. Agar siz allaqachon ma'lumotlardan kundalik foydalanayotgan bo'lsangiz, ushbu ko'rsatkichlardan foydalanishni davom eting va natijalarni raqamlarga bog'lashning ko'proq usullarini qidiring. Ma'lumotlarga kamdan-kam qaraydigan yoki hech qachon qaramaydiganlar uchun kundalik operatsiyalaringizga tahlillarni qo'shish usullarini ko'rib chiqing. Biznes strategiyangizni qo'llab-quvvatlash uchun haqiqiy raqamlarga ega bo'lish orqali siz eng muhim sohalarga e'tiboringizni qaratib, sarmoya kiritayotganingizga amin bo'lishingiz mumkin. Raqamlar bu ulkan imkoniyatlardir va buni doim yodda tutgan holatda biznesni olib borish muvafaqiyatli biznes kalitidir.

3. Marketing

Bu biznes operatsiyalarining ulkan sektori bo'lib, ba'zida umumiy ovqatlanish korxonalari orqada qolishga imkon beradi. Sizning ovqatlanish biznesingiz hajmidan qat'i nazar, marketing kelajakdagi muvaffaqiyatingizga erishishi yoki buzishi mumkin. Mijozlaringiz bilan muloqot qilish uzoq muddatli munosabatlarni o'rnatishning asosiy komponentidir. Ijtimoiy media ishtiroki va yuzma-yuz marketing o'rtasidagi muvozanat sizni yangi mijozlar bilan bog'lashi va mavjud munosabatlarni saqlab qolishi mumkin. Shuningdek marketingning yana bir turi umumiy ovqatlanish korxonalari uchun ulkan ahamiyatga ega ya'ni mijozlar orqali marketing bu huddi tarmoqli marketingga o'xshash siz dastlab o'z yaqinlaringizni taklif etasiz va ular o'zlarining boshqa yaqinlarini taklif etish orqali oshadigan marketing va eng ishonchli marketing hisoblanadi. Bu usul kundalik hayotda ko'p qo'llaniladi.

Ijtimoiy media - bu iste'molchilar bilan muloqot qilishning yangi usuli. Bu har qanday kompaniyadan kutiladigan narsa va brendga darhol ishonchlilik va

qonuniylikni qo'shadi. Biroq, shunchaki e'lon qilish uchun ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirish mijozlar bilan muloqot qilishning ideal usuli emas. Siz baham ko'rgan har bir postning orqasida fikr va sabab bo'lishi kerak. Odamlar akkauntlarni kuzatib boradilar, chunki ular tasmalariga qiymat qo'shadilar. Shuning uchun, ijtimoiy postlarni oldindan rejalashtirish va siz baham ko'rayotgan kontent haqida o'ylash tavsiya etilmaydi, bu majburiydir. Har qanday ijtimoiy media uchun reklama berilishidan oldin ushbu reklamanning psixologik tomoni muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Ijtimoiy media kontentini yaratishdan tashqari, yuzma-yuz marketing yangi mijozlar bilan bog'lanishingizga yordam beradi. Ijtimoiy media raqamli asrda kuchli vosita bo'lsa-da, potentsial mijozlar bilan shaxsan bog'lanish hali ham muhim va dolzarb marketing usuli hisoblanadi. Mahalliy tadbirlarda ovqatlanish yoki namunalar taqdim etish orqali siz o'z biznes nomingizni yoyishingiz va xizmatlaringiz haqida xabardorlikni yaratishingiz mumkin. Odamlar bepul oziq-ovqat namunalariga qarshi tura olmaydi, shuning uchun ularni ovqatlantirish va qimmatli, ijobiy aloqa o'rnatish imkoniyatidan foydalaning.

Ucha eng asosiy soha mavjudki insonlar doim ehtiyoj sezadigan bular oziq ovqat, kiyim kechak va ta'lim. Shulardan oziq-ovqat yoki umumiy ovqatlanish korxonalari hech qachon bankrotlik holatiga kelmaslik ehtimoli yuqori hisoblanadi va bu soha rivoji uchun zarur bo'lgan reklama uchun moddiy ta'minotni doimiy amalga oshirib turish kerak va bu yillik daromadning 3-5% oshmagan holatda amalga oshirilishi kerak.

Raqobat tahlili

Ushbu bo'limda "Qipchoq" brendi ostidagi Islom bobo umumiy ovqatlanish korxonasi yillar davomida yaratgan strategik imkoniyatlar va uning kompaniyaga barqaror raqobatdosh ustunliklarni yaratishda qanday yordam bergani muhokama qilinadi.

SWOT tahlili

SWOT tahlili mavjud bo'lgan strategik imkoniyatlar va resurslar va bu qobiliyatlar raqobatdosh ustunlikni mustahkamlash, shuningdek, kompaniyaga yangi imkoniyatlardan foydalanishga imkon berish usullari haqida yaxshi ma'lumot beradi (Kotler, 1991). SWOT tizimi bozor muhitini hamda firmaning bozor

sharoitlariga javob berish qobiliyatini belgilaydigan ichki omillarni (kuchli va zaif tomonlarini), shuningdek tashqi omillarni (imkoniyatlar va tahdidlar) tahlil qiladi. Shu bilan birga, ijobiy omillar (kuchli tomonlar va imkoniyatlar) va salbiy omillar (zaif tomonlar va tahdidlar) o'rtasida ham farqlanadi.

Kuchli tomonlari

"Qipchoq" brendi ostidagi Islom bobo umumiy ovqatlanish korxonasi quyidagi kuchli tomonlarga ega bo'lib, kompaniya bugungi kunda viloyatdagi eng taniqli brend ovqatlanish korxonalaridan biriga aylandi.

- Brend: Korxonada butun Jizzax bo'ylab juda kuchli brendga ega. Mamlakatimizning boshqa viloyatlaridan keluvchi istemolchilar fikrlari o'rganilgandaham ushbu brend yetakchi brendlardan biri sifatida tan olingan. "Qipchoq" brendi ostidagi Islom bobo umumiy ovqatlanish korxonasidan tashqari, unga haqiqiy raqobat tug'diruvchi umumiy ovqatlanish korxonalarini G'ani, Islomjon choyxonasi, Prim restorani va Nurbek kafesi kabi boshqa eng yaxshi umumiy ovqatlanish korxonalarini brendlarga ega va bulardan ayrimlari aynan somsa bo'yicha brendga ega emas. "Qipchoq" brendi ostidagi Islom bobo umumiy ovqatlanish korxonasi deyarli 20 yil vaqt davomida xaridorlarning e'tirofiga sazovor bo'lgan va eng tan olingan brendni yaratish uchun katta mehnat sarfladi. Shuningdek, bu umumiy ovqatlanish korxonasi brendni kengaytirish va turli xil boshqa xizmatlarni joriy qilish imkonini beradi.

- Masshtab iqtisodlari: «Qipchoq» brendi ostidagi Islom bobo umumiy ovqatlanish korxonasi viloyatdagi eng yirik milliy taomlar ishlab tayyorlanadigan va xizmat ko'rsatuvchilaridan biridir. "Qipchoq" brendi ostidagi Islom bobo umumiy ovqatlanish korxonasi o'z mahsulotlarini boshqa viloyatlarga yetkazib berish harakatlarini amalga oshirmoqda. Operatsiyalarning keng ko'lamliligi "Qipchoq" brendi ostidagi Islom bobo umumiy ovqatlanish korxonasining yangi bozorlarga sarmoya kiritishi va u erda biznes daromadli bo'lganda foyda olishini ta'minlaydi.

- «Qipchoq» brendi ostidagi Islom bobo choyxona tizimi: «Qipchoq»'ning butun egiluvchan zanjiri va uni to'ldirish tizimi kompaniya uchun katta kuchdir. "Qipchoq" brendi ostidagi Islom bobo umumiy ovqatlanish korxonasi viloyatlar miqyosidagi turli bozorlarni yo'naltirish va mahalliy bozor haqida bilim olish uchun hamda boshqa turdagi yangi ta'mga ega bo'lgan taomlar yaratish bunda korxonaning malakali ishchilari va xodimlari yordamida amalga oshirish imkonini beradi. Bu, shuningdek, kompaniyaga katta investitsiyalarsiz yangi bozorlarga tez kengayish imkonini beradi.

Kamchiliklari

Kompaniya katta muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lsa-da, kompaniya tomonidan hal qilinishi kerak bo'lgan turli kamchiliklar mavjud. Bular:

- Taomlar menyusi va auditoriyaga oid tanqidlar: «Qipchoq» brendi ostidagi Islom bobo umumiy ovqatlanish korxonasining mahsulotlari yuqori kaloriyali hisoblanadi va uni odatda kunning birinchi yarmida istemol qilgan maqul hisoblanadi. Turli guruhlar mineral ichimliklardan ko'ra alkogol ichimliklarni yoqlashadi. Shuningdek "Qipchoq" brendi ostidagi Islom bobo umumiy ovqatlanish korxonasi asosan erkak mijozlarga ko'proq mo'ljallangan bo'lib hisoblanadi va bu umumiy bozorni to'liq qamrab ola olmasligi, korxonaning asosiy kamchiligidir. Shuningdek "Qipchoq" brendi ostidagi Islom bobo umumiy ovqatlanish korxonasi taomlar uchun ketadigan eng asosiy xomashyo go'sht mahsulotlarini sotib olishidir chunki taomlarning asosiy qismi go'shtli taomlardir va go'sht mahsulotlari narxi juda tez tez oshib borayotganligi uning narxining oshishiga sabab bo'lmoqda va mijozlarda ayrim holatlarda narxlarning tez ko'tarilishi turli etirozlarga sabab bo'lishi kuzatilmogda.

- Butun dunyoda sodir 2020-2021-yillar pandemiya davrida "Qipchoq" brendi ostidagi Islom bobo umumiy ovqatlanish korxonasida ham sotuv jarayonida bir qancha pasayishlar kuzatildi bu bir qancha sabablar bilan bog'liq bular odamlarga jamoat joylarda yig'ilmaslik ommaviy ovqatlanishning taqiqlanganligi hamda ayrim soha vakilarining ishsiz qolib ketishi fonida ularda daromad pasayishi va tashriflarning qisqarishiga sabab bo'lganligini kuzatish mumkin bo'ldi. Mana shunday vaqtda boshqa umumiy ovqatlanish korxonalarida bo'lganidek "Qipchoq" umumiy ovqatlanish korxonasi ham yetkazib berish xizmatini joriy etdi va bu tzim hali ham davom ettirilmoqda ma'lum radiusdagi istemolchilarga yetkazib berish xizmati. "Qipchoq" brendi ostidagi Islom bobo umumiy ovqatlanish korxonasi ham zamon talablaridan kelib vaziyatga moslashmoqda va bu o'z navbatida samarasini bermoqda. Bunga misol tariqasida o'zini ijtimoiy tarmoqlarda va televideniya hamda bir necha marta reklama xizmatlarini hamda intervyular tashkil etilganligini ko'rib o'tishimiz mumkin.

Imkoniyatlar

- Noorganik o'sish va sotib olish: «Qipchoq» umumiy ovqatlanish korxonasi so'nggi o'n yil ichida turli xil mahalliy umumiy ovqatlanish korxonalariga nisbatan narx siyosatini agressiv ravishda olib bordi. Shuningdek, "Qipchoq" brendi ostidagi Islom bobo umumiy ovqatlanish korxonasi yirik turdagi somsalar variantlarini ham amalga oshirdi istemolchilar talabidan kelib chiqqan holatda odatdagidan 2 yoki uch marta yirikroq ko'rinishda va asosan boshqa viloytalardan kelgan mehmonlarni kutib olishda chet ellik mehmonlar uchun amalga oshirildi va bu o'z navbatida bozor

savdosia o'z ulushini oshirish imkonini bermoqda. Bu kompaniyaga butun qiymat zanjiri ustidan ko'proq nazorat qilish imkonini berdi va taomlar uchun ketadigan tovar xomashyolarni ham "Qipchoq" brendi ostidagi Islom bobo umumiy ovqatlanish korxonasi o'zi tomonidan amalga oshirilmoqda buning intensiv bog'lar, parniklar va chorva fermalarini misol qilishimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek "Qipchoq" brendi ostidagi Islom bobo umumiy ovqatlanish korxonasining mahaliy bozorda boshlanishiga sabab bo'ldi va kompaniyaga o'z daromadlarini diversifikatsiya qilish imkonini berdi. Shuningdek ushbu maskan shaharning so'lim go'shalaridan birida joylashgan boshqa joylardaham huddi shu tartibdagidek tayyorlangandaham ta'm borasida farq kuzatilar ekan.

- Sog'lom va tabiiy taomlar va ularni ommalashtirish: oshxona biznesida ko'plab G'arb mamlakatlarida fast food (tez tayyorlanuvchi va hazmi qiyin bo'lgan taomlar) juda ommalashgan va bu insonlar o'rtasida semizlik ni va boshqa oshqozon faolyati bilan bog'liq bo'lgan kasaliklarni keltirib chiqarmoqda va bu tendentsiyada sog'lom taomlarga o'tish muhim hisoblanadi. Bundan tashqari, dunyo taomlari bozorida global tez o'sish kuzatilmoqda ya'ni har bir millat yoki xalq o'zining milliy taomlarini yoyishga intilmoqda va bu turistlarni jalb etishning bir usuli sifatida ham aytib o'tishimiz mumkin bo'ladi. tez o'sib bormoqda. «Qipchoq» brendi ostidagi Islom bobo choyxonasi o'zining buyurtma somsaga asoslangan brendining mavqei orqali boshqa viloyatlar bozorlariga ham kirib borishi mumkin bunga sabab sifatida yildan yilga kelayotgan mijozlarning radius masofasi ortib bormoqda bir so'z bilan aytganda uning nomi tobora yoyilib bormoqda deb ayta olamiz.

Tahdidlar

- O'zgaruvchan tendentsiyalar: Jizzax shahridagi "Qipchoq" brendi ostidagi Islom bobo umumiy ovqatlanish korxonasining yagona haqiqiy raqobatchisi bu G'ani ota somsaxonasi xisoblanadi va buning sababi uning boshqa viloyatlarda obro'si ancha baland. Ammo boshqa tendentsiyalar ham mavjud chunki dunyoning eng rivojlangan davlatlarida Fast Food taomlar bozori juda tez rivojlanmoqda va bu boshqa yengil Fast Food (tez tayyorlanuvchi taomlar) taomlarning narxlarining arzonligi hamda tayyorlanish vaqti qisqaligi tufayli bunday turdagi ovqatlanish korxonalarini bilan raqobatlashishga tayyor turish kerak bo'ladi. "Qipchoq" brendi ostidagi Islom bobo umumiy ovqatlanish korxonasining asosiy brend taomnomasi bu somsa hisoblanadi va ayrim holatlarda uning hamiri bilan bo'g'liq muamolar uchrab turadi ya'ni uning qalinligi va pishgandan so'ng uning qattiqligi bilan bog'liq va bu istemolchilarning boshqa muqobil (palov, shashlik, jiz, qozonkabob va fast food) taomlarga o'tishi bilan bog'liq potensial xavf ham mavjud. "Qipchoq" brendi ostidagi Islom bobo umumiy ovqatlanish korxonasi sifatli va to'yimli taomlar

toifasidagi mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish orqali ushbu muammoni hal qilish choralarini ko'rdi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. <http://www.lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami;
2. <https://www.fsrmagazine.com/expert-takes/3-strategies-running-successful-catering-business>
3. Abdullayeva Sh., Nosirov P ., [Marketing](#) — bozor iqtisodiyoti asosi, T., 1994.
4. Ergashxodjayeva Sh. Innovatsion marketing. Darslik. - T.: Cho'lpon, 2014. - 179 b. 20. Ergashxodjayeva Sh.J., Qosimova M.S.,
5. Bell, L.,2004. The story of Coca Cola. Mankato: Smart Apple Media.
6. Kotler, P., 1991. Marketing Management. 7th edition. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
7. Porter, M.E., 2008. Strategic. Competitive Forces that shape Strategy. Harvard Business Review. Cambridge: Harvard Press.